

УДК 342.9

Тимків Ігор Валерійович –

здобувач наукового ступеня доктора філософії
кафедри економіко-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Ihor V. Tymkiv –

Seeker for PhD Degree,
Department of Economic and Legal Disciplines,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Сутність, мета та задачі архітектурно-будівельного контролю та нагляду в Україні

Стаття присвячена з'ясуванню змісту, визначенню мети та задач архітектурно-будівельного контролю та нагляду в Україні. Зазначається, що сфера архітектурно-будівельної діяльності включає: виконання робіт по проектуванню, спорудженні та реконструкції житлових, адміністративних та інших будівель, а також промислових, гідротехнічних, сільськогосподарських та інших об'єктів.

Автор звертає увагу на те, що в науковому світі існують дві точки зору стосовно понять «контроль» та «нагляд». Одні науковці вважають ці поняття синонімічними (тотожними), в свою чергу інші вважають, що ці поняття представляють різні управлінські функції, а тому їх слід розмежовувати.

У статті вказуються окремі критерії за якими здійснюється диференціація «контролю» та «нагляду». Приведені підстави здійснення архітектурно-будівельного контролю, а також визначено, що саме підлягає перевірці.

Визначаються основні завдання здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду.

Автором статті підкреслюється, що категорії «контроль» та «нагляд» слід розмежовувати, враховуючи їх різний механізм реалізації, форми прояву та наслідки. На думку автора, «нагляд» це моніторинг, іншими словами спостереження, відстеження. За результатами такого спостереження не настає відповідальність. Автор наголошує, що «нагляд» безпосередньо пов'язаний із динамікою архітектурно-будівельної діяльності.

Втім «контроль», на думку автора, виступає пов'язуючим ланцюгом у механізмі по виявленню порушень законодавства у сфері архітектурно-будівельної діяльності. Зміст контролю полягає у перевірці архітектурно-будівельної діяльності на предмет виявлення правопорушень законодавства при її здійсненні.

Також у статті вказується, що як «контроль» так і «нагляд» за дотриманням законодавства при здійсненні архітектурно-будівельної діяльності є достатньо вартісними управлінськими функціями тому, що вимагають залучення значних матеріальних, інформаційних, трудових та фінансових ресурсів.

Наприкінці статті автор констатує, що обмеження дії контролю та нагляду на архітектурно-будівельну галузь, може призвести до проявів монополізму, надмірного майнового розширення населення, до зростання рівня безробіття та соціальної напруги у суспільстві. Також це може сприяти зростаючій динаміці корупційних ризиків у цій сфері.

Ключові слова: реконструкція, спорудження, будівельні норми, житлові приміщення, адміністративні будівлі, містобудівна діяльності, проектування споруд, будівельна продукція.

I.V. Tymkiv The Essence, Purpose and Tasks of Architectural and Construction Control and Supervision in Ukraine

The article is devoted to clarifying the content, defining the purpose and tasks of architectural and construction control and supervision in Ukraine. It is noted that the field of architectural and construction activities

includes: design, construction and reconstruction of residential, administrative and other buildings, as well as industrial, hydraulic, agricultural and other facilities.

The author draws attention to the fact that in the scientific world there are two points of view regarding the concepts of “control” and “supervision”. Some scientists consider these concepts synonymous (identical), in turn, others believe that these concepts represent different management functions, and therefore they should be distinguished.

The article specifies separate criteria by which the differentiation of “control” and “supervision” is carried out. The reasons for carrying out architectural and construction control are given, and it is also determined what exactly is subject to inspection.

The main tasks of state architectural and construction supervision are determined.

The author of the article emphasizes that the categories “control” and “supervision” should be distinguished, taking into account their different implementation mechanisms, forms of manifestation and consequences. According to the author, “supervision” is monitoring, in other words, observation, tracking. The results of such observation do not result in liability. The author emphasizes that “supervision” is directly related to the dynamics of architectural and construction activity.

However, according to the author, “control” acts as a connecting chain in the mechanism for detecting violations of legislation in the field of architectural and construction activity. The content of the control consists in the inspection of architectural and construction activities for the purpose of detecting violations of legislation during its implementation.

The article also points out that both “control” and “supervision” of compliance with the legislation in the implementation of architectural and construction activities are sufficiently valuable management functions because they require the involvement of significant material, informational, labor and financial resources.

At the end of the article, the author states that the limitation of control and supervision of the architectural and construction industry can lead to manifestations of monopoly, excessive property stratification of the population, to an increase in the level of unemployment and social tension in society. It can also contribute to the growing dynamics of corruption risks in this area.

Keywords: *reconstruction, construction, construction standards, residential premises, administrative buildings, urban planning activities, design of structures, construction products.*

Постановка проблеми. Архітектурно-будівельна галузь – це сфера господарської діяльності, що полягає у проведенні будівельних робіт, а також використанні будівель та споруд для відповідної мети. Змістом архітектурно-будівельної діяльності є проведення робіт по проектуванню, спорудженні та реконструкції житлових, адміністративних та інших будівель, а також промислових, гідротехнічних, сільськогосподарських та інших об'єктів.

Зауважимо, що в основі експлуатації будівель та споруд лежить їх використання з відповідною метою, зазвичай, для отримання доходу.

Актуальність статті. Загальновідомо, що в архітектурно-будівельній сфері контроль та нагляд відіграють ключову роль. Так, ряд науковців, які досліджують дану групу суспільних відносин, вважають поняття «контроль» та «нагляд» синонімічними. Інша група науковців вважає, що ці поняття слід розмежовувати. Зокрема такої позиції

притримується Я. І. Маслова, яка пропонує розглядати ці категорії окремо [1, с. 74].

Такої ж думки і А. В. Денисова, яка зазначає, що поняття «нагляд» і «контроль» потрібно розділяти навіть тоді, коли законодавець для визначення назви та регулювання повноважень тих чи інших державних органів, використовує обидва терміни [2, с. 35; 3, с. 141].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі, питання забезпечення архітектурно-будівельного контролю та нагляду в Україні є предметом наукових досліджень в нашій державі. Зокрема, цій тематиці присвячені численні праці таких науковців, як М. А. Гуренка, А. В. Денисової, Я. І. Маслової, О. В. Сергієнка, Е. Г. Шевчука та багатьох інших. Водночас, аналіз їх наукових доробок дозволяє констатувати, що дана проблематика досліджена явно недостатньо.

Мета статті полягає в тому, щоб з'ясувати зміст, визначити мету та задачі

архітектурно-будівельного контролю та нагляду в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Зауважимо, що в науковий колах виділяють декілька критеріїв диференціації «контролю» та «нагляду»:

– *спосіб організуючого впливу на правовідносини.* При здійсненні контролю уповноважений суб'єкт може відмінити, змінити акт державного управління чи позбавити його юридичної сили. Стосовно здійснення наглядової діяльності, компетентний орган, безпосередньо не втручаючись в оперативну діяльність піднаглядного органу, лише ставить перед останнім питання про усунення порушень законності, а також вимогу повідомити про результати виправлення зазначених недоліків;

– *основна мета реалізації.* Реалізація контролюючими органами своїх функцій переслідує не лише мету забезпечення законності, а й інші цілі. У разі здійснення управлінського контролю буде перевірятись не лише законність тих чи інших управлінських дій, а й доцільність та ефективність реалізації управлінських рішень. Реалізація функції нагляду буде пов'язана з потребою у точному та неухильному виконанні приписів і не супроводжується оцінкою доцільності адміністративних актів;

– *можливість застосування заходів примусу.* Контроль передбачає наявність в органу, який його здійснює, повноважень для застосування юридичних або ж економічних санкцій до порушників приписів. Застосування примусових заходів при наглядовій діяльності не передбачається;

– *організаційна підпорядкованість об'єктів.* У процесі наглядової діяльності організуючий вплив уповноваженого органу здійснюється на об'єкти, які знаходяться поза межами службового підпорядкування. На противагу цьому, орган, у сфері функціонування якого знаходиться об'єкт контрольної діяльності, а також суб'єкт цієї діяльності можуть знаходитись між собою у відносинах службової субординації або підвідомчості [4].

Тож, можемо деталізувати окремо кожен правову категорію. Так, державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється за дотриманням: а) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,

проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції; б) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, ведення загального та/або спеціальних журналів обліку виконання робіт, виконавчої документації, складення актів на виконанні будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи; в) інших вимог, установлених законодавством [5, с. 185].

Разом з тим, при здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю перевіріці підлягає:

– достовірність даних, наведених у повідомленнях про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та деклараціях про готовність об'єкта до експлуатації;

– забезпечення замовником здійснення авторського та технічного нагляду, – коли такий нагляд є обов'язковим згідно із законодавством;

– передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта;

– експлуатація об'єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію;

– залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката – у випадках, коли такий сертифікат є обов'язковим згідно із законодавством;

– виконання відповідальним виконавцем окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, без отримання в установленому порядку кваліфікаційного

сертифіката – у випадках, коли такий сертифікат є обов'язковим згідно із законодавством;

– дотримання відповідальними виконавцями вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вимог щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів класу наслідків (відповідальності) об'єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для відповідної або нижчої категорії працівників, необхідній кваліфікаційній категорії та професійній спеціалізації виконавця;

– подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації – якщо подання такої інформації є обов'язковим;

– застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, на які поширюється дія технічного регламенту та повинна бути складена декларація про відповідність;

– додержання вимог будівельних норм щодо пожежної безпеки;

– додержання вимог будівельних норм щодо доступності для маломобільних груп населення;

– забезпечення надійності та конструктивної безпеки об'єкта;

– внутрішнє та зовнішнє інженерне обладнання [6].

Стосовно здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, то його основними завданнями є:

– виявлення, припинення та запобігання порушенню уповноваженими органами містобудування та архітектури, визначеними відповідно до статті 13 Закону України «Про архітектурну діяльність», органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними відповідно до статті 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час провадження ними містобудівної діяльності;

– скасування чи зупинення дії рішень, прийнятих з порушенням вимог містобудівного законодавства об'єктами нагляду, зокрема щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування або анулювання зазначених документів;

– притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону [7].

Підсумовуючи вищевикладене доходимо **висновку**, що категорії «контроль» та «нагляд» необхідно розмежовувати, враховуючи їх різний механізм реалізації, форми прояву та наслідки. Так, «нагляд» – це моніторинг, іншими словами спостереження, відстеження тощо. За результатами такого спостереження не настає відповідальність. Ми можемо проводити порівняння відповідних результатів, наприклад статистичних показників архітектурно-будівельної діяльності по роках (як було колись; як є нині; як має бути у перспективі). Тож «нагляд» безпосередньо пов'язаний із динамікою (позитивною, сталою чи негативною) архітектурно-будівельної діяльності.

У свою чергу «контроль» є ключовим елементом структури державного регулювання архітектурно-будівельної діяльності, а також виступає пов'язуючим ланцюгом у механізмі по виявленню порушень законодавства в цій сфері. Зміст контролю полягає у перевірці архітектурно-будівельної діяльності на предмет виявлення правопорушень законодавства при її здійсненні. Наголосимо, що без контролю навіть досконале законодавство нічого не варте [8, с. 48].

Слід вказати, що як «контроль» так і «нагляд» за дотриманням законодавства при здійсненні архітектурно-будівельної діяльності є достатньо вартісними управлінськими функціями тому, що вимагають залучення значних матеріальних, інформаційних, трудових та фінансових ресурсів. Утім, не поширення цих двох функцій на архітектурно-будівельну галузь або ж скорочення їх сфер впливу, може призвести до проявів монополізму, надмірного майнового розшарування населення, до зростання рівня безробіття та соціальної напруги у суспільстві. Також це може стимулювати

зростаючу динаміку корупційних ризиків у цій сфері. У зв'язку з чим можемо констатувати: не

варто залишати архітектурно-будівельну галузь без контролю та нагляду.

Список використаних джерел:

1. Маслова Я. І. Співвідношення понять «нагляд» і «контроль» у державному управлінні України. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. № 62. С. 70–77. URL: <http://apdp.in.ua/v62/11.pdf>.
2. Денисова А. В. Співвідношення контролю та нагляду. *Адміністративне право і процес*. 2013. № 2 (4). С. 30–37. URL: <http://applaw.net/index.php/journal/issue/view/22/2-4-2013-pdf>.
3. Шевчук Е. Г. Зміст державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду як сфери надання безконтактних адміністративних послуг. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2020. Том 31 (70) Ч. 2 № 2. С. 140-145. URL: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/29.pdf.
4. Адміністративний процес. Мультимедійний навчальний посібник: вебсайт. URL: http://www.naiou.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part4.html.
5. Гуренко М. А. Державний надгляд та контроль у сфері будівництва в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 9. С. 184-186. URL: http://lsej.org.ua/9_2023/43.pdf.
6. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-%D0%BF#n14>.
7. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-%D0%BF#Text>.
8. Андрущенко І. Г. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів. *Право України*. 2002. № 2. С. 47-49.

References:

1. Maslova Ya. I. Spivvidnoshennia poniat “nahliad” i “control” u derzhavnomu upravlinni Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2011. № 62. S. 70–77. URL: <http://apdp.in.ua/v62/11.pdf>.
2. Denysova A. V. Spivvidnoshennia kontroliu ta nahliadu. *Administratyvne pravo i protses*. 2013. № 2 (4). S. 30–37. URL: <http://applaw.net/index.php/journal/issue/view/22/2-4-2013-pdf>.
3. Shevchuk E. H. Zmist derzhavnoho arkhitekturno-budivelnogo kontroliu ta nahliadu yak sfery nadania bezkontaknykh administratyvnykh posluh. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serii: yurydychni nauky*. 2020. Tom 31 (70) Ch. 2 № 2. S. 140-145. URL: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/29.pdf.
4. Administratyvnyi protses. Multymediinyi navchalnyi posibnyk: vebсайт. URL: http://www.naiou.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part4.html.
5. Hurenko M. A. Derzhavnyi nahliad ta kontrol u sferi budivnytstva v Ukraini. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 9. S. 184-186. URL: http://lsej.org.ua/9_2023/43.pdf.
6. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia derzhavnoho arkhitekturno-budivelnogo kontroliu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 travnia 2011 r. № 553. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-%D0%BF#n14>.
7. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia derzhavnoho arkhitekturno-budivelnogo nahliadu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 serpnia 2015 r. № 698. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-%D0%BF#Text>.
8. Andrushchenko I. H. Formy ta metody derzhavnoho kontroliu na rynku tsinnykh paperiv. *Pravo Ukrainy*. 2002. № 2. S. 47-49.